

Studienprotokoll

Kompetenzerwartungen an Notfallsanitäter:innen (KoNoS)

Studienleiter*in:

Prof. Thomas Hofmann

Fachbereich Gesundheit

HSD Hochschule Döpfer

Hermannswerder 8b

14473 Potsdam

t.hofmann@hs-doepper.de

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8583-9275>

Weitere an der Studie beteiligte Personen:

Katharina Handwerker B.A.

Fernuniversität Hagen

Trisha Morrissey MSc

Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.

Version und Datum des Protokolls

Version: 1.0 vom 21.12.2025

Unterschrift des/der Studienleiter*in

1. Zusammenfassung (Abstract)

1.1 Deutsche Version

Hintergrund: Die Ausbildung zur/zum Notfallsanitäter:in (NotSan) ist in Deutschland die höchste Qualifikation des Rettungsfachpersonals. Gleichzeitig ist die (Teil-)Akademisierung berufspolitisch umstritten – u. a. weil unklar ist, auf welchem Kompetenzniveau Erwartungen an NotSan im Alltag tatsächlich verortet werden.

Ziel: Die KoNoS-Studie untersucht, welchen DQR-Niveaustufen (4–7) verschiedene Berufsgruppen die erwarteten Kompetenzen von NotSan zuordnen – getrennt nach den DQR-Dimensionen Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstständigkeit – und ob sich die Einschätzungen zwischen den Gruppen unterscheiden.

Methoden: Quantitative, nicht-interventionelle Querschnittsstudie (Onlinebefragung via SoSci Survey; Bearbeitungszeit ca. 15 Min.). Eingeschlossen werden Personen ≥ 18 Jahre mit Bezug zum deutschen Rettungsdienst/Notfallversorgung (innerhalb der letzten 24 Monate): NotSan (berufstätig), NotSan-Auszubildende, Rettungssanitäter:innen, Ärzt:innen und Pflegefachpersonen. Primärer Endpunkt ist die DQR-Zuordnung je Dimension; geplant sind deskriptive Auswertungen sowie inferenzstatistische Gruppenvergleiche (u. a. Subgruppen nach Soziodemografie). Mindeststichprobe: $n=382$ (aktive NotSan) sowie je ≥ 100 in den weiteren Gruppen (gesamt ≥ 782).

Ethik/Dissemination: Vollständig anonyme Datenerhebung mit elektronischem Consent; Ethikvotum vor Studienstart. Aggregierte Ergebnisse und anonymisierte Daten sollen u. a. über Publikationen und eine Datenbereitstellung auf Zenodo verbreitet werden.

1.2 English version

Background: In Germany, the paramedic qualification “Notfallsanitäter:in” (NotSan) represents the highest level within non-physician prehospital emergency care. However, the debate on (partial) academisation remains controversial, partly because it is unclear at which competence level everyday expectations of NotSan are actually located.

Objective: KoNoS aims to assess how different professional groups assign expected NotSan competence to levels 4–7 of the German Qualifications Framework (DQR) across four dimensions: knowledge, skills, social competence, and autonomy, and to test for differences between groups.

Methods: Quantitative, non-interventional cross-sectional study using a standardised online questionnaire (SoSci Survey; ~15 minutes). Eligible participants are ≥18 years, with sufficient German language skills and a current or recent (≤24 months) relation to German emergency medical services or emergency care. Target groups include practising NotSan, NotSan trainees, emergency medical technicians (Rettungssanitäter:innen), physicians, and registered nurses with a link to emergency care. The primary outcome is the selected DQR level (4–7) for each competence dimension. Analyses will be descriptive and exploratory-inferential, comparing professional groups and relevant sociodemographic subgroups; significance is set at $p < 0.05$ with adjustments as appropriate. Planned minimum sample: $n = 382$ practising NotSan and ≥100 per additional group (total ≥782).

Ethics and dissemination: The survey is anonymous and includes electronic informed consent; ethics approval will be obtained prior to data collection. Results will be reported in aggregated form and shared via peer-reviewed dissemination, with anonymised data made openly available on Zenodo.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung (Abstract)	2
1.1 Deutsche Version	2
1.2 English version	3
2. Inhaltsverzeichnis	4
3. Einleitung	6
4. Theoretischer Hintergrund	6
5. Ziel der Studie	8
5.1 Hauptzielkriterien	8
5.2 Nebenzielkriterien	8
6. Studienbedingte Maßnahmen	9
6.1 Entwicklung des Erhebungsinstruments	9
6.2 Rekrutierung und Information der Studienteilnehmenden	9
6.3 Datenerhebung	9
6.4 Datenspeicherung und -verarbeitung	9
6.5 Datenbereitstellung im Repositorium	9
6.6 Publikationen	10
6.7 Keine weiteren Interventionen	10
7. Erwarteter Nutzen	10
8. Mögliche Risiken oder Belastungen	10
9. Studientyp/Studiendesign	11
10. Ein- und Ausschlusskriterien	11
10.1 Einschlusskriterien	11
10.2 Ausschlusskriterien	12
11. Randomisierungsverfahren/-plan	12
12. Abbruchkriterien	12
12.1 Individuelle Abbruchkriterien	12
12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt	13
13. Statistisches Design	13
13.1 Statistische Methoden	13
13.2 Fallzahlplanung	13
14. Rechtliche und ethische Aspekte	14
14.1 Deklaration von Helsinki	14
14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission	14
14.3 Angaben zur Freiwilligkeit der Teilnahme	14

14.4	Angaben zur Aufklärung und Einwilligung <i>oder</i> Begründung zum Verzicht auf eine studienspezifische Einwilligung	14
14.5	Angaben zum Rücktrittsrecht und zur Datenvernichtung bei Rücktritt	15
14.6	Angaben zum Datenschutz	15
14.7	Finanzierung/institutionelle Verbindungen/Interessenkonflikte	15
15.	Zeitplanung	15
16.	Dissemination	16
17.	Quellen	16
Anhang:	Fragebogen	19

3. Einleitung

Die Notfallsanitäter:innen-Ausbildung in Deutschland ist durch das Notfallsanitätergesetz (Not-SanG, 2013) formal als höchste Qualifikation des Rettungsfachpersonals etabliert. Sie befähigt zur eigenverantwortlichen Versorgung, medizinischer Fallbearbeitung und Übergabe, Kompetenzen, die über rein handwerkliche Fertigkeiten hinausgehen und ein umfangreiches Fachwissen sowie eine ausgeprägte Entscheidungsverantwortung erfordern (Hofmann, 2023; Zirnstein & Koch, 2022).

Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Berufsfeldes und damit einhergehender Rollenveränderung rückt die Diskussion um die (Teil-)Akademisierung des Berufsbildes Notfallsanitäter:in in den Fokus. Sie beinhaltet nicht nur Fragen nach Studienformaten oder Curricula, sondern auch die normative Frage, welchem tatsächlichen Kompetenzniveau beruflicher Erwartungen gegenüberstehen (Hofmann & Ristau, 2025; Zirnstein & Koch, 2022). Innerhalb der berufspolitischen Diskussion ist die Notwendigkeit einer (Teil-)Akademisierung noch sehr umstritten (Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten, 2023; Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, 2023).

4. Theoretischer Hintergrund

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) wurde 2011 eingeführt und 2013 umfassend abgestimmt, um Bildungsabschlüsse in Deutschland besser vergleichbar zu machen und Transparenz über Kompetenzniveaus herzustellen (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2025). Grundlage ist der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, der als Metarahmen dient und europaweit eine einheitliche Zuordnung von Qualifikationen ermöglicht (Der Rat der Europäischen Union, 2017). Beide Rahmenwerke verfolgen das Ziel, Lern- und Berufsbiografien zu strukturieren, Durchlässigkeit im Bildungssystem zu fördern und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sowohl national als auch international zu gewährleisten (Allais, 2017; Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, 2013; Hanf & Hippach-Schneider, 2005).

Der DQR ordnet Qualifikationen acht Niveaustufen zu, die entlang von vier Dimensionen beschrieben sind: Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz sowie Selbstständigkeit. Damit wird ein kompetenzorientiertes Verständnis von Bildung etabliert, das nicht primär Input (z. B. Dauer einer Ausbildung), sondern Lernergebnisse in den Blick nimmt. Für den Bereich der Gesundheitsberufe, einschließlich des Notfallsanitäters, bietet der DQR eine Grundlage, Kompetenzprofile zu definieren und deren Niveau im Verhältnis zu anderen Professionen sichtbar zu machen (Winterton, 2009). Die Niveaustufen, die für diese Studie relevant sind, werden Tabelle 1 dargestellt.

Die Einordnung von Kompetenzen in DQR-Niveaus ist jedoch nicht nur ein technischer Vorgang, sondern auch ein Prozess mit sozialer und professionspolitischer Bedeutung. Aus soziologischer Perspektive kann die Debatte um Kompetenzniveaus als Teil der Professionalisierungsdynamik verstanden werden. Abbott (1988) beschreibt in seiner Theorie der Professionen, dass Berufsgruppen kontinuierlich um Zuständigkeiten („jurisdictions“) ringen. Höhere Kompetenzzuweisungen können als Anspruch auf erweiterte Autonomie gedeutet werden,

was wiederum mit bestehenden Rollen und Zuständigkeiten anderer Berufsgruppen kollidieren kann.

Tabelle 1: Relevante DQR-Niveaus entnommen aus Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (2013)

Niveau	Beschreibung	Qualifikationen
4	Über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.	<ul style="list-style-type: none"> • Duale Berufsausbildung (3- und 3 ½ jährige Ausbildungen) • Berufsfachschule (Assistentenberufe) • Berufsfachschule (vollqualifizierende Berufsausbildung)
5	Über Kompetenzen zur selbständigen Planung und Bearbeitung umfassender fachlicher Aufgabenstellungen in einem komplexen, spezialisierten, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen.	<ul style="list-style-type: none"> • IT-Spezialist:in (Zertifiziert) • Servicetechniker:in (Geprüft)
6	Über Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines wissenschaftlichen Faches oder ein einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Veränderungen gekennzeichnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor • Fachkaufmann/-frau (Geprüft) • Fachschule (Staatlich geprüft) • Fachwirt:in (Geprüft) • Meister:in (Geprüft) • Operativer Professional (IT) (Geprüft)
7	Über Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem strategierorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die Anforderungsstruktur ist durch häufige und unvorhersehbare Veränderungen gekennzeichnet	<ul style="list-style-type: none"> • Master • Strategischer Professional (IT) (Geprüft)

Auch aus rollentheoretischer Sicht entstehen Spannungsfelder: Divergierende Erwartungen verschiedener Akteursgruppen an Notfallsanitäter:innen können zu Rollenambiguität oder Rollenkonflikten führen (Biddle, 1986; Flentje et al., 2018). Während die einen die Tätigkeit stärker im Rahmen einer Berufsausbildung verorten, verbinden andere damit akademische Anforderungsniveaus. Solche inter- und intraprofessionellen Aushandlungsprozesse zeigen, dass die formale Zuordnung im DQR über die individuelle Kompetenzbeschreibung hinaus eine gesellschaftliche und berufspolitische Dimension besitzt.

5. Ziel der Studie

Die geplante KoNoS-Studie soll quantitativ mittels einer Onlinebefragung untersuchen, auf welchem Kompetenzniveau (DQR Stufe 4, 5, 6 oder 7) Erwartungen an Notfallsanitäter:innen tatsächlich verortet werden. Dies soll aus der Perspektive von Notfallsanitäter:innen (in Ausbildung und Berufspraxis), ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal untersucht werden. Darüber hinaus wird geprüft, ob signifikante Unterschiede zwischen diesen Berufsgruppen bestehen. Damit adressiert die Studie eine Lücke: Empirische Daten darüber, ob Erwartungen im Alltag bereits Komponenten enthalten, die üblicherweise mit Hochschulabschlüssen verbunden sind, liegen bisher nicht vor. Die Einschätzung erfolgt jeweils entlang der Deskriptoren des DQR (Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz, Selbstständigkeit).

Die Ergebnisse sollen eine objektive Grundlage für die aktuelle Kontroverse um die (Teil-)Akademisierung des Berufsbildes schaffen und zugleich Hinweise auf mögliche inter- und intraprofessionelle Rollenkonflikte geben.

5.1 Hauptzielkriterien

Das Hauptzielkriterium ist die von den Studienteilnehmenden angegebene Zuordnung des erforderlichen Kompetenzniveaus (gemäß DQR) in den vier Dimensionen:

- Wissen
- Fertigkeiten
- Sozialkompetenz
- Selbstständigkeit

Für jede Dimension wird erfasst, ob die Erwartungen der Befragten dem Niveau 4, 5, 6 oder 7 zugeordnet werden. Die Niveaustufe 8 erhält keine Berücksichtigung, da es sich hierbei um die Promotion und damit keine Berufsqualifikation in der direkten Patient:innenversorgung handelt.

Die Hauptauswertung erfolgt als vergleichende Analyse zwischen den Berufsgruppen (Notfallsanitäter:innen, Auszubildende, Rettungssanitäter:innen, Ärzt:innen, Pflegefachpersonen).

5.2 Nebenzielkriterien

- Vergleich nach soziodemografischen Merkmalen (z. B. Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Ausbildungsart, Bundesland).
- Unterschiede innerhalb der Kompetenzdimensionen: Prüfung, ob die erwarteten Niveaus für „Wissen“, „Fertigkeiten“, „Sozialkompetenz“ und „Selbstständigkeit“ voneinander abweichen.
- Subgruppenanalysen: z. B. Unterschiede zwischen Notfallsanitäter:innen in Ausbildung vs. mit Berufserfahrung.
- Deskriptive Gesamtanalyse: Häufigkeitsverteilungen der gewählten Kompetenzniveaus, Mittelwerte/Medianwerte innerhalb der Gruppen.

6. Studienbedingte Maßnahmen

Im Rahmen der KoNoS-Studie wurden und werden folgende studienbedingte Maßnahmen durchgeführt:

6.1 Entwicklung des Erhebungsinstruments

- Erstellung eines standardisierten Onlinefragebogens auf Basis der Deskriptoren des DQR für die Niveaustufen 4, 5, 6 und 7 in den Dimensionen Kenntnisse, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstständigkeit basierend auf dem Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen (Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen, 2013).
- Vorab-Testung des Fragebogens in einer kleinen Stichprobe (Pretest), um Verständlichkeit, technische Funktionalität und Bearbeitungszeit zu überprüfen.

6.2 Rekrutierung und Information der Studienteilnehmenden

- Einladung von Notfallsanitäter:innen (in Ausbildung und Berufspraxis) sowie von ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal über Fachverbände, Hochschulen, soziale Medien und berufsspezifische Verteiler.
- Bereitstellung eines digitalen Teilnehmerinformationsblatts mit Angaben zu Ziel, Ablauf und Datenschutz.
- Einholen einer elektronischen Einverständniserklärung (Informed Consent) vor Beginn der Befragung.

6.3 Datenerhebung

- Durchführung der Onlinebefragung mit dem webbasierten Umfragetool SoSci Survey (*SosciSurvey*, 2025).
- Anonymisierte Datenerfassung ohne Rückschlussmöglichkeit auf einzelne Personen.
- Voraussichtliche Dauer der Befragung: ca. 15 Minuten.

6.4 Datenspeicherung und -verarbeitung

- Speicherung der Rohdaten auf einem hochschulinternen, passwortgeschützten Server.
- Zugriff ausschließlich für das Forschungsteam.
- Datenaufbewahrung für mindestens 10 Jahre gemäß den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis.

6.5 Datenbereitstellung im Repositorium

- Nach Abschluss der Auswertung werden die anonymen Studiendaten im Repositorium Zenodo frei zugänglich veröffentlicht.
- Dabei werden die FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) berücksichtigt, um die Nachnutzbarkeit der Daten zu gewährleisten.

6.6 Publikationen

- Die Veröffentlichungen umfassen ausschließlich aggregierte Ergebnisse und keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen.
- Das Studienprotokoll wird – nach Votum der Ethikkommission – bei Zenodo veröffentlicht.

6.7 Keine weiteren Interventionen

- Da es sich um eine nicht-interventionelle Befragungsstudie handelt, entstehen den Studienteilnehmenden keine zusätzlichen Belastungen, Risiken oder medizinischen Maßnahmen.

7. Erwarteter Nutzen

Ein direkter persönlicher Nutzen für die Teilnehmenden ergibt sich aus der Studie nicht, da es sich um eine anonyme, einmalige Befragung handelt. Dennoch können die Studienteilnehmenden durch die Auseinandersetzung mit den gestellten Fragen eine eigene Reflexion ihrer beruflichen Rolle und der an sie gestellten Anforderungen erfahren.

Für die Gruppe der Notfallsanitäter:innen sowie angrenzender Berufsgruppen liegt ein potenzieller Nutzen in der Sichtbarmachung von Erwartungshaltungen. Durch die vergleichende Erhebung zwischen Notfallsanitäter:innen, Auszubildenden, Rettungssanitäter:innen, Ärzt:innen und Pflegefachpersonen können Unterschiede, Gemeinsamkeiten und möglicherweise auch Fehlanpassungen in der Wahrnehmung professioneller Kompetenzen aufgezeigt werden. Dies kann mittel- bis langfristig zur Verbesserung der interprofessionellen Zusammenarbeit beitragen.

Darüber hinaus besteht ein wesentlicher wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen:

- Die Ergebnisse leisten einen Beitrag zur Diskussion um die (Teil-)Akademisierung des Notfallsanitäter:innenberufs.
- Sie bieten (hypothetisch) empirische Evidenz dafür, ob die aktuellen Kompetenzanforderungen bereits über das in Ausbildungsordnungen abgebildete Niveau hinausgehen.
- Die Befunde können bildungs- und gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse unterstützen, insbesondere in Hinblick auf eine mögliche Angleichung an höhere Qualifikationsstufen im Europäischen Qualifikationsrahmen.
- Schließlich trägt die Bereitstellung der anonymisierten Daten in einem Repository zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschung bei und ermöglicht eine Nachnutzung für weiterführende Studien.

8. Mögliche Risiken oder Belastungen

Für die Studienteilnehmenden sind durch die studienbedingten Maßnahmen keine physischen oder psychischen Risiken zu erwarten. Es handelt sich um eine einmalige, anonyme Onlinebefragung, deren Bearbeitungsdauer etwa 15 Minuten beträgt.

Die Teilnahme kann mit einer geringen zeitlichen Belastung verbunden sein. Darüber hinaus besteht ein minimales Risiko einer potenziellen emotionalen Irritation, da Studienteilnehmende sich mit Fragen zu ihrer beruflichen Rolle und den an sie gestellten Erwartungen auseinandersetzen. Dieses Risiko wird jedoch als sehr gering eingestuft.

Durch die vollständige Anonymisierung der Daten, den Verzicht auf die Erhebung personenbezogener Daten sowie die Speicherung auf hochschulinternen, gesicherten Servern wird zudem sichergestellt, dass keine Risiken im Hinblick auf Datenschutz oder Vertraulichkeit bestehen.

Insgesamt ist die Studie mit keinerlei relevanten Risiken oder Belastungen für die Studienteilnehmenden verbunden.

9. Studientyp/Studiendesign

Bei der KoNoS-Studie handelt es sich um eine quantitative, nicht-interventionelle Querschnittsstudie mit explorativem Charakter.

Die Datenerhebung erfolgt mittels standardisiertem Onlinefragebogen im ersten Halbjahr 2026. Ziel ist die Erfassung von Einschätzungen verschiedener Berufsgruppen (Notfallsanitäter:innen, Auszubildende, Rettungssanitäter:innen, Ärzt:innen, Pflegefachpersonen) zu den erwarteten Kompetenzniveaus von Notfallsanitäter:innen im Abgleich mit den Beschreibungen der Kompetenzniveaus des DQR-Kompetenzrahmens (Niveaustufen 4, 5, 6 und 7).

Das Studiendesign ist primär quantitativ-deskriptiv mit explorativen, inferenzstatistischen Vergleichen zwischen Berufsgruppen und relevanten soziodemografischen Merkmalen.

Eine Randomisierung oder experimentelle Intervention findet nicht statt. Qualitative Elemente (z. B. Freitextantworten) können ergänzend aufgenommen werden, sind jedoch nicht primärer Untersuchungsgegenstand.

10. Ein- und Ausschlusskriterien

10.1 Einschlusskriterien

Allgemein (für alle Studienteilnehmendengruppen):

- Mindestalter ≥ 18 Jahre.
- Einwilligung in die Studienteilnahme (elektronisch).
- Deutschkenntnisse ausreichend für das Verständnis des Fragebogens.
- Tätigkeit/Bezug zum deutschen Rettungsdienst (aktuell oder innerhalb der letzten 24 Monate).
- Vollständige Beantwortung der Kernitems.

Spezifisch nach Berufsgruppe:

- Notfallsanitäter:innen (berufstätig): Staatliche Qualifikation als Notfallsanitäter:in; aktuelle Berufstätigkeit im Rettungsdienst oder Berufstätigkeit innerhalb der letzten 24 Monate.

- Notfallsanitäter:innen in Ausbildung (Azubis): Immatrikulation/Vertrag in der Notfallsanitäter:innen-Ausbildung (alle Ausbildungsjahre).
- Rettungssanitäter:innen: Qualifikation als Rettungssanitäter:in; aktuelle Berufstätigkeit im Rettungsdienst oder Berufstätigkeit innerhalb der letzten 24 Monate
- Ärztliches Personal: Ärztliche Tätigkeit mit regelhaftem Bezug zur rettungsdienstlichen und/oder innerklinischen Notfallversorgung (z. B. Notaufnahme, Anästhesie, notärztliche Tätigkeit).
- Pflegefachpersonen: Tätigkeit mit Bezug zur Notfallversorgung (z. B. Notaufnahme, Intensivstation).

10.2 Ausschlusskriterien

- Keine Einwilligung oder Widerruf der Einwilligung.
- Minderjährigkeit (< 18 Jahre).
- Fehlende Zielgruppen-Zugehörigkeit (keine der o. g. Gruppen).
- Unvollständige Kernitems (mind. eine der vier Kompetenzdimensionen nicht beantwortet).
- Offensichtliche Duplikate (gleiche/nahezu gleiche Zeitstempel + Antwortmuster).
- RSI-Index von über 2 als Hinweis auf meaningless data oder falsche Beantwortung des Instructional Manipulation Checks (Leiner, 2019)
- Automatisierte/inkonsistente Eingaben (Bot-Muster, missbräuchliche Freitexte).

11. Randomisierungsverfahren/-plan

Im Rahmen der KoNoS-Studie ist kein Randomisierungsverfahren vorgesehen. Es handelt sich um eine nicht-interventionelle Querschnittsstudie, bei der alle Studienteilnehmenden nach festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien in die Auswertung einbezogen werden.

Die Zuteilung zu den Vergleichsgruppen (Notfallsanitäter:innen, Auszubildende, Rettungssanitäter:innen, Ärzt:innen, Pflegefachpersonen, ggf. Leitstellenpersonal) erfolgt auf Grundlage der Selbstauskunft der Studienteilnehmenden im Fragebogen. Ein Randomisierungsplan ist daher nicht erforderlich.

12. Abbruchkriterien

12.1 Individuelle Abbruchkriterien

Studienteilnehmende können ihre Teilnahme jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen, indem sie den Fragebogen nicht weiterbearbeiten. Nach Abschluss des Fragebogens ist ein Abbruch nicht mehr möglich, da durch die anonyme Erhebung der Datensatz nicht mehr zugeordnet werden kann.

Fragebögen, bei denen die Kernitems (Kompetenzdimensionen) nicht beantwortet werden, gelten als abgebrochen und werden nicht in die Hauptanalyse einbezogen.

Bei technischen Problemen, die eine vollständige Beantwortung verhindern, kann die Teilnahme durch die betroffene Person beendet werden.

12.2 Abbruchkriterien für die Studie insgesamt

Für die KoNoS-Studie sind keine sicherheits- oder gesundheitsrelevanten Abbruchkriterien zu erwarten, da es sich um eine anonyme Onlinebefragung ohne Intervention handelt.

Ein Abbruch der gesamten Studie käme nur in Betracht, wenn

- schwerwiegende datenschutzrechtliche Probleme auftreten sollten, die eine sichere Durchführung unmöglich machen,
- die Zahl der Studienteilnehmenden deutlich unter der kalkulierten Mindestfallzahl bleibt und damit keine aussagekräftige Analyse möglich ist,
- oder unvorhersehbare externe Faktoren (z. B. rechtliche Änderungen, ethische Neubewertung) die Fortführung der Studie verhindern.

Insgesamt wird das Risiko eines Studienabbruchs als sehr gering eingeschätzt.

13. Statistisches Design

13.1 Statistische Methoden

Die Datenauswertung erfolgt mit der Software JASP (Jeffreys's Amazing Statistics Program) sowie ergänzend mit Microsoft Excel.

Deskriptive Statistik: Darstellung der soziodemografischen Merkmale und der Verteilungen der Kompetenzniveaus (DQR 4, 5, 6, 7) erfolgt skalen- und verteilungsadäquat mittels Lage- und Streumaße

Vergleichende Analysen:

Die inferenzielle Analyse erfolgt ebenfalls skalen- und verteilungsadäquat. Bei Bedarf wird eine Bonferroni-Korrektur vorgenommen.

Signifikanzniveau: Es wird ein zweiseitiges Signifikanzniveau von $p < 0,05$ angenommen.

13.2 Fallzahlplanung

Primärgruppe (aktive Notfallsanitäter:innen): Mindestens $n = 382$.

Begründung: Die Stichprobengröße wurde mithilfe des Online-Tools „Raosoft® Sample Size Calculator“ bestimmt (Raosoft, 2023). Als Eingangsparameter wurden eine Grundgesamtheit von $N = 67.000$ Notfallsanitäter:innen, ein Konfidenzniveau von 95 % (entspricht $z \approx 1,96$), eine Fehlermarge (Margin of Error) von 5 % sowie eine Response Distribution von 50 % ($p = 0,5$) verwendet (GBE Bund, 2023). Raosoft nutzt diese Angaben, um die minimale erforderliche Fallzahl für eine Schätzung von Anteilen unter den gewählten Präzisions- und Sicherheitsannahmen zu berechnen (Memon et al., 2020).

Unter diesen Annahmen ergibt sich eine erforderliche Mindeststichprobe von $n \approx 382$ vollständig auswertbaren Fragebögen. Die Wahl von $p = 0,5$ ist üblich, wenn der wahre Anteil vorab unbekannt ist und führt aufgrund der maximalen Varianz $p(1-p)$ zu einer eher konservativen

(tendenziell größeren) Stichprobenschätzung; zudem wird, wie in der vorliegenden Studie, bei endlicher Population eine Finite-Population-Korrektur berücksichtigt

Weitere Berufsgruppen: jeweils mindestens $n = 100$ (Notfallsanitäter:in-Auszubildende, Rettungssanitäter:innen, Ärzt:innen, Pflegefachpersonen).

Begründung: Sicherstellung belastbarer deskriptiver Kennzahlen und explorativer Gruppenvergleiche; bei $n \approx 100$ pro Gruppe sind mittlere Effekte in kategorialen/ordinalen Vergleichen typischerweise nachweisbar.

Gesamtstichprobe (geplant): ≥ 782 ($382 + 4 \times 100$)

14. Rechtliche und ethische Aspekte

Die im Fragebogen enthaltene Aufklärung findet sich wie der komplette Fragebogen als Anhang an dieses Studienprotokoll.

14.1 Deklaration von Helsinki

Die Untersuchung wird in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki in ihrer aktuellen Fassung durchgeführt (World Medical Association, 2013).

14.2 Begutachtung durch die Ethikkommission

Die Unterlagen zu dem Forschungsvorhaben (insbesondere das Studienprotokoll, der Fragebogen und die Teilnehmerinformation) werden vor Beginn der Datenerhebung der zuständigen Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer zur Begutachtung vorgelegt. Eine Durchführung erfolgt erst nach positiver Votierung.

14.3 Angaben zur Freiwilligkeit der Teilnahme

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Studienteilnehmende können jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass ihnen dadurch Nachteile entstehen.

14.4 Angaben zur Aufklärung und Einwilligung *oder* Begründung zum Verzicht auf eine studienspezifische Einwilligung

Da es sich um eine vollständig anonyme Onlinebefragung ohne Erhebung personenbezogener Daten handelt, ist eine studienspezifische schriftliche Einwilligung nicht erforderlich.

Vor Beginn der Befragung erhalten die Studienteilnehmenden eine ausführliche Studieninformation mit Hinweisen zu Ziel, Ablauf, Risiken/Nutzen, Datenschutz, Rücktrittsrecht sowie zur geplanten Veröffentlichung der anonymisierten Daten in einem wissenschaftlichen Repository.

Die aktive Zustimmung erfolgt durch das Ankreuzen elektronischer Einverständniskfelder („Informed Consent“) vor dem Start des Fragebogens. Nur Studienteilnehmende, die ihr Einverständnis erteilen, erhalten überhaupt Zugang zum Fragebogen.

14.5 Angaben zum Rücktrittsrecht und zur Datenvernichtung bei Rücktritt

Studienteilnehmende können ihre Teilnahme jederzeit durch Abbruch der Befragung beenden. Bereits eingegebene Daten werden in diesem Fall nicht gespeichert. Ein nachträglicher individueller Widerruf ist aufgrund der Anonymisierung nicht möglich, da kein Personenbezug hergestellt werden kann.

14.6 Angaben zum Datenschutz*

Die Studie erfüllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

- Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben.
- Die Daten werden ausschließlich in anonymer Form auf dem Server von SoSci Survey gespeichert und anschließend für die Auswertung auf lokale, passwortgeschützte Datenträger übertragen.
- Eine Rückführung auf einzelne Personen ist ausgeschlossen.
- Die erhobenen Daten werden für mindestens 10 Jahre aufbewahrt, entsprechend wissenschaftlichen Standards.
- Eine Anonymisierung im engeren Sinne entfällt, da keine Personenbezüge erhoben werden.
- Der Zugriff auf den Datensatz ist auf das Forschungsteam beschränkt. Nach Abschluss der Auswertung wird ein anonymer Datensatz im wissenschaftlichen Repositorium Zenodo öffentlich zur Verfügung gestellt.

14.7 Finanzierung/institutionelle Verbindungen/Interessenkonflikte

Die Studie wird aus Eigenmitteln des Forschungsteams und ggf. mit Unterstützung der HSD Hochschule Döpfer durchgeführt. Es bestehen keine finanziellen oder institutionellen Abhängigkeiten. Interessenkonflikte liegen nicht vor.

15. Zeitplanung

Tabelle 2: Zeitplanung des KoNoS-Projektes

Zeitraum	Aufgaben
Bis Ende Januar 2026	Finalisierung des Studienprotokolls, Antrag Ethikkommission, Publikation des Studienprotokolls. Finalisierung des Fragebogens inkl. Pretest
Februar 2026 - Juni 2026	Datenerhebung
Juli 2026 – August 2026	Datenextraktion und Auswertung
September 2026 – Oktober 2026	Manuskripterstellung
November 2026	Einreichung des Manuskripts

16. Dissemination

Die Ergebnisse der Studie sollen der Fachöffentlichkeit über verschiedene Veröffentlichungen zugänglich gemacht werden. Dies beinhaltet mindestens eine Veröffentlichung in einem Peer-Review-Journal sowie Kongressbeiträge (z.B. Forum Rettungswissenschaften).

17. Quellen

Abbott, A. (1988). *The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor*. The University of Chicago Press.

Allais, S. (2017). What does it mean to conduct research into qualifications frameworks? *Journal of Education and Work*, 30(7), 768–776. <https://doi.org/10.1080/13639080.2017.1380751>

Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten. (2023). *DGAI und BDA sehen in der schleichenden Abschaffung des Einsatzes von Notärztinnen und Notärzten eine erhebliche Gefährdung der Patientensicherheit*. 2023. <https://www.bda.de/presse/pressemittelungen/3462-dgai-und-bda-sehen-in-der-schleichenden-abschaffung-des-einsatzes-von-notaerztinnen-und-notaerzten-eine-erhebliche-gefaehrdung-der-patientensicherheit.html>

Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>

Bundesinstitut für Berufsbildung. (2025, August 20). *DQR - German Qualifications Framework*. Bundesinstitut Für Berufsbildung. <https://www.bibb.de/en/596.php>

Bund-Länder-Koordinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. (2013). *Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen Struktur-Zuordnungen-Verfahren-Zuständigkeiten*. https://www.dqr.de/dqr/shareddocs/downloads/media/content/dqr_handbuch_01_08_2013.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Der Rat der Europäischen Union. (2017). *Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2017 über den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen und zur Aufhebung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen*. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01))

Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. (2023). *DIVI begrüßt Empfehlungen der Regierungskommission zur Reformierung des Rettungsdienstes*. <https://www.divi.de/aktuelle-meldungen-intensivmedizin/divi-begruesst-empfehlungen-der-regierungskommission-zur-reformierung-des-rettungsdienstes>

Flentje, M., Block, M., Sieg, L., Seebode, R., & Eismann, H. (2018). Erweiterte Maßnahmen und interprofessionelle Konflikte nach Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter. *Notfall + Rettungsmedizin*, 21(5), 374–382. <https://doi.org/10.1007/s10049-018-0419-6>

- GBE Bund. (2023). *GPR Gesundheitspersonal nach Geschlecht Einrichtung und Beruf - Gliederungspunkt 8134 - Berufe im Rettungsdienst*. Gesundheitsberichterstattung Des Bundes. https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.indikatoren_set_hierlevel?p_uid=gast&p_aid=17052860&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=89&p_an-snr=15917262&p_version=3&p_dim=D.489&p_dw=44472&p_direc-tion=drill&p_thema_id=20841&p_thema_id2=14501&p_thema_id3=15352&p_thema_id4=16642
- Hanf, G., & Hippach-Schneider, U. (2005). What purpose do national qualifications frameworks serve?-A look at other countries. *BiBB BWP Special Edition*.
- Hofmann, T. (2023). Die Etablierung der Rettungswissenschaft als Lösung aktueller Probleme in der Professionalisierung von NotfallsanitäterInnen. In T. Prescher, C. Bauer, R. Dubb, T. Hofmann, & S. Koch (Eds.), *Rettungswissenschaft* (1st ed., pp. 103–118). Kohlhammer.
- Hofmann, T., & Ristau, P. (2025). Begründung und inhaltliche Ausgestaltung eines Bachelorstudiengangs für Notfallsanitäter:innen. Ergebnisse einer Fokusgruppendifkussion unter rettungsdienstlichen Expert:innen. *Pädagogik Der Gesundheitsberufe*, 12(3), 172–180. <https://doi.org/10.3936/gebqe025>
- Leiner, D. J. (2019). Too fast, too straight, too weird: Non-reactive indicators for meaningless data in internet surveys. *Survey Research Methods*, 13(3), 229–248. <https://doi.org/10.18148/srm/2019.v13i3.7403>
- Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J.-H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Cham, T. H. (2020). Sample Size for Survey Research: Review and Recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 4(2), i–xx. [https://doi.org/10.47263/JASEM.4\(2\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.4(2)01)
- NotSanG (2013). <https://www.gesetze-im-internet.de/notsang/BJNR134810013.html>
- Raosoft, Inc. (2023). *Sample Size Calculator by Raosoft, Inc.* Raosoft, Inc. <http://www.raosoft.com/samplesize.html>
- SosciSurvey. (2025). SociSurvey GmbH. <https://www.socisurvey.de>
- Winterton, J. (2009). Competence across Europe: highest common factor or lowest common denominator? *Journal of European Industrial Training*, 33(8/9), 681–700. <https://doi.org/10.1108/03090590910993571>
- World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki. *JAMA*, 310(20), 2191. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>
- Zirstein, M., & Koch, S. (2022). Zur Akademisierung und Professionalisierung des Berufsbilds des Notfallsanitäters. Eine qualitative Untersuchung mittels Interviewanalyse von Mitarbeitern in der Notfall- und Rettungsmedizin. *Notfall + Rettungsmedizin*, 25(4), 260–270. <https://doi.org/10.1007/s10049-021-00853-5>

Anhang: Fragebogen

Der angehängte Fragebogen hat den Entwicklungsstand nach einem ersten Pretest. Ein weiterer Pretest ist geplant und kann noch zu kleineren Änderungen führen.